

MADANIY MEROSNI ZAMONAVIY EKSPOZITSIYA VOSITALARI ORQALI NAMOYON ETISHDA QATAG'ON QURBONLARI XOTIRASI DAVLAT MUZEYINING O'RNI

N.B.Sadikova

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institute Muzeyshunoslik kafedrası
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552502>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy muzeyshunoslik sohasidagi rivojlanish jarayonlari, xususan, O'zbekistonda oxirgi o'n yil ichida muzeylar faoliyatiga bo'lgan e'tibor kuchaygani va uning ijtimoiy-ma'naviy hayotdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Muzey ekspozitsiyalarining mazmunan boyishi, jahon tajribasi asosida yangi texnologik yondashuvlar joriy etilishi va aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida madaniy ongni shakllantirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, maqolada "Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi" faoliyati misolida tarixiy xotirani saqlash, ma'naviy merosni avlodlarga etkazish va zamonaviy ekspozitsiya vositalaridan samarali foydalanish tajribalari atroflicha ko'rib chiqilgan. Muzeyning bino me'morchiligi, ilmiy-ma'rifiy ishlari va jamiyatdagi vazifalari xususida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: muzeyshunoslik, tarixiy xotira, zamonaviy ekspozitsiya, Qatag'on qurbonlari, madaniy meros, ilmiy-ma'rifiy faoliyat, texnologiyalar, muzey siyosati, milliy qadriyatlar, globallashuv, jamiyat va muzey.

Аннотация. В статье рассматриваются процессы развития современной музеологии, в частности, усиливающееся внимание к деятельности музеев в Узбекистане за последние десять лет и их значимость в общественно-культурной жизни. Освещены вопросы содержания музейных экспозиций, внедрение новых технологических подходов на основе международного опыта, а также роль музеев в формировании культурного сознания, особенно среди молодежи. На примере деятельности Музея памяти жертв репрессий анализируются практики сохранения исторической памяти, передачи духовного наследия будущим поколениям и эффективного использования современных экспозиционных средств. Также освещены особенности архитектуры здания музея, научно-просветительская работа и его функции в обществе.

Ключевые слова: музеология, историческая память, современная экспозиция, жертвы репрессий, культурное наследие, научно-просветительская деятельность, технологии, музейная политика, национальные ценности, глобализация, общество и музей

Abstract. The article examines the development of modern museology, particularly the growing attention to museum activities in Uzbekistan over the past decade and their significance in the socio-cultural life of society. It highlights the enrichment of museum exhibitions, the introduction of new technological approaches based on international experience, and the role of museums in shaping cultural awareness, especially among the youth. Using the example of the "Museum of Memory of Victims of Repression," the article analyzes practices related to preserving historical memory, passing on spiritual heritage to future generations, and effectively utilizing modern exhibition tools. It also discusses the museum's architectural features, scientific-educational activities, and its broader societal functions.

Keywords: *museology, historical memory, modern exhibition, victims of repression, cultural heritage, scientific and educational activity, technologies, museum policy, national values, globalization, society and museum.*

Har qanday taraqqiy etgan davlat o‘zining tarixi, geografik joylashuvi, o‘ziga xos an’anaviy qadriyatlari, urf-odatlar va iqtisodiy salohiyati bilan faxrlanadi hamda bu jihatlarni boshqa millatlar oldida ilmiy, madaniy va axborot kontekstda namoyon etishga intiladi. XXI asr texnik taraqqiyot va yuqori texnologiyalarga bo‘lgan ehtiyojning keskin oshganligi bilan oldingi davrlardan tubdan farq qiladi. Shu bilan birga, madaniyatning o‘sishi birinchi navbatda aholining bilim darajasi yuksalishi, yoshlar orasida ma’naviy barkamollikning shakllanishiga xizmat qiladi.

Ayniqsa, so‘nggi o‘n yillikda O‘zbekistonda muzeylar faoliyatiga bo‘lgan e‘tibor keskin ortdi. Tarixga biryoqlama siyosiy yondashuvdan voz kechilib, tarixiy voqelikka xolis, ilmiy asoslangan, keng qamrovli yondashuvga e‘tibor qaratildi. Muzey ekspozitsiyalarida madaniyat va tarixning milliy va umuminsoniy qadriyatlarini o‘zaro uyg‘un holda yoritish asosiy maqsad sifatida belgilab olindi. Bu jarayonlar natijasida mamlakatda bir qator yangi muzeylar tashkil etildi, mavjud muzeylar esa shaklan va mazmunan yangilandi.

Bunday yangicha yondashuv xalqaro va mahalliy amaliyotda sezilarli o‘zgarishlarni keltirib chiqardi: uzoq yillar muzey omborlarida saqlanib kelgan, keng jamoatchilikka namoyon etilmagan eksponatlar qayta ko‘rib chiqilib, ularga zamonaviy mazmun va mavzular berildi, ko‘chma ko‘rgazmalarining ahamiyati va ta’siri ortdi. Endi muzey faoliyatida asosiy o‘rinni inson omili, ya’ni tashrif buyuruvchilarning manfaatlar, ehtiyojlari egallamoqda. Bu esa, o‘z navbatida, muzeylarning ijtimoiy va ma’naviy hayotdagi rolini yanada kengaytiradi.

Biroq, yangi tendensiyalarni yanada jadal rivojlantirishga to‘sqinlik qiluvchi bir qator muammolar ham mavjud: ulardan asosiylari — byudjet mablag‘larining etarli emasligi, muzeylarda zamonaviy uskuna va vositalarning etishmasligi, muzey menedjmenti va investitsion loyihalarning sustligi hisoblanadi. Xalqaro tajribaning chuqur o‘zlashtirilmagani hamda muzey xodimlarining bozor munosabatlariga mos sharoitda ishlash ko‘nikmalari etarli darajada shakllanmagani — bu sohaning o‘zini o‘zi moliyalashtirish, iqtisodiy barqarorlikka erishish singari dolzarb masalalarga hali to‘liq tayyor emasligini ko‘rsatadi.

Muzey — bu jamiyatda muhim ijtimoiy funksiyalarni bajaruvchi, insonlarning hamkorlikdagi faoliyatini shakllantiradigan barqaror ijtimoiy institut sifatida qaralishi lozim. Unda ta’lim, madaniyat, ilm-fan, innovatsion texnologiyalarning o‘zaro uyg‘un holda qo‘llanilishi, eksponatlarning faqatgina namoyish ob’ekti emas, balki ilmiy tadqiqotlar asosi va manbai sifatida baholanishi lozim.

Masalan, Toshkent shahridagi Politexnika muzeyi misolida transport vositalarining tarixiy evolyusiyasi, texnik taraqqiyoti multimediali vositalar orqali yoritilishi, videoroliklar orqali tomoshabinlarga nafaqat qadimiy texnika namunalari, balki ularning zamonaviy rivoji haqida ma’lumot berish imkoni yaratilgan.

Siyosat har doim davlat ehtiyojlarini qondirish barobarida o‘zining muayyan qarashlari va maqsadlarini ilgari suradi. Platonning “Siyosatdan chetda bo‘lishga uringanlar, oxir-oqibatda, o‘zidan aqlliroq kishilar tomonidan boshqarilishi bilan jazolanadi” degan fikri bu borada juda o‘rinlidir.

Globallashuv jarayonida millatning madaniy qiyofasi, uning xarakter va qadriyatlari jahon madaniyati kontekstida qanday namoyon bo‘lishi, muzeylar va madaniy muassasalar bu jarayonda qanday rol o‘ynashi kabi masalalar dolzarblik kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan,

ekspozitsiyalar orqali milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish, muzeylar orqali jamiyatning madaniy dinamikasini aks ettirish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy muzeylar bir qator talablarga javob berishi lozim. Lekin hozirgi kunda muzeyshunoslik uchun barchaga umumiy yagona ta'rif mavjud emas. Bu esa zamonning shiddati, texnologiyalar rivoji va jamiyat ehtiyojlarining tez o'zgarishi bilan bog'liq. Bugungi kunda muzeylarga tashrif buyuruvchilarni “yangi madaniy iste'molchilar” deb atash mumkin. Ular ma'lumot olish bilan bir qatorda, zavq olish, taassurotga ega bo'lishni ham istaydilar.

Ayniqsa, tarixiy ekspozitsiyalarda voqealarning shakllanishi, rivoji, hujjatlar, fotosuratlar bilan bir qatorda videomateriallar, badiiy-tarixiy filmlar, interaktiv kiosklar va planshetlar kabi zamonaviy vositalar ekspozitsiyani jozibador va ta'sirchan qilishda katta ahamiyatga ega.

O'zbekistonda ayniqsa Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi — tarixiy xotirani saqlash, ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni tashkil etish va yosh avlodni milliy birlik va adolat g'oyalari tarbiyalashda o'ziga xos o'ringa ega. Ushbu muzey ilmiy-ma'rifiy muassasa sifatida faoliyat ko'rsatib, tarixiy hujjatlar, eksponatlar va filmlar orqali totalitar tuzum davrida jabrlangan vatanparvarlarning faoliyatini keng yoritib beradi. Muzeyning me'moriy qiyofasi, ekspozitsion zali va fondi, ilmiy tadqiqotlar, nashrlar va hujjatli filmlar orqali amalga oshirilayotgan faoliyati — O'zbekiston muzeyshunosligi rivojida muhim bosqichlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 27.05.2022 йилдаги ПҚ-261-сон
2. Сухарев Ю. А. Глобализация и культура. Глобальные изменения и культурные трансформации в современном мире. М., 1999.
3. Современный музей: идеи и реалии Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение» Шляхтина Людмила Михайловна
4. [Maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/quotes-politics/](https://maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/quotes-politics/)